

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdurazakova Iqbolkhan Abdurakhmonovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ARE DISHWASHING DETERGENTS HARMFUL?

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL